

УДК 316.34 : 316.44 : 316.7

«НОВАЯ НОРМАЛЬНОСТЬ» С УКЛОНОМ В ЦИФРОВИЗАЦИЮ

Дудин Г.А.

Самарский государственный экономический университет, Самара, Россия
E-mail: genndudin@mail.ru.

Цель данной статьи – дать анализ тех возможностей и вызовов, угроз, реальных проблем, которые проявляют себя в сегодняшней реальности (как новой нормальности) в связи с процессом цифровизации, и попыток дать на них адекватные научные ответы, – с опорой на имеющиеся публикации в отечественной и зарубежной литературе. По сути, «новая нормальность» предполагает сохраняющиеся трудности, доставшиеся от предыдущего кризисного периода, даже тяжёлое положение масс людей, но которое стало обыденным (то есть «нормальным» в смысле – «привычным»). Современная «новая нормальность» связывается с условиями цифровизации и с возникновением новой формы неравенства – «цифрового неравенства». На разных институциональных уровнях необходимы программы повышения компьютерно-цифровой грамотности всех возрастно-поколенческих, территориально-поселенческих и профессионально-трудовых групп населения, как и развития специализированного образования в области цифровизации и искусственного интеллекта.

Ключевые слова: интернет, цифровизация, цифровое неравенство, киберугрозы, уровни цифровизации, факторы цифрового неравенства.

ВВЕДЕНИЕ

Происходящая быстрыми темпами (по историческим меркам) цифровизация практически всех сфер жизни общества приносит определённые социальные блага, но она сопряжена также и с такими небывалыми проблемами, которые требуют от общества и государства (а также и от отдельных индивидов) и специального внимания, и больших усилий, затрат ресурсов – управленческих, финансово-экономических, кадровых. **Цель статьи** – дать анализ тех возможностей и вызовов, угроз, реальных проблем, которые проявляют себя в сегодняшней новой реальности (как новой нормальности) в связи с процессом цифровизации, и попыток дать на них адекватные и актуальные научные ответы, – с опорой на имеющиеся публикации в отечественной и зарубежной литературе. В рамках обозначенной темы в статье обсуждаются следующие основные проблемы:

- О возникновении «новой нормальности» с уклоном в цифровизацию.
- Неравномерность развития цифровизации по социальным сферам.
- Уровни и факторы цифрового неравенства.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

О возникновении «новой нормальности» с уклоном в цифровизацию. Название данной статьи подсказано материалами статьи Н.В. Антоновой [1], в которой имеется и исторический экскурс в 1930-е гг., когда появился термин «новая

нормальность», и анализ ситуации, связанной с COVID-19. В частности, это связано напрямую с тезисом: «в период пандемии новая реальность характеризуется трансформацией повседневных практик, способов межличностного взаимодействия, организации труда и сферы услуг с уклоном в цифровизацию» [1, с. 64].

В связи с последствиями «великой депрессии» в 1930-е гг. (тяжёлыми экономическими проблемами) сложилась новая ситуация – «новая нормальность», к которой массам людей пришлось адаптироваться и привыкать. По сути, «новая нормальность» – это то положение, которое остаётся проблемным (с тяжёлыми проблемами для масс людей, для общества в целом), – как и прежде, но которое стало обыденным, привычным (то есть «нормальным» в смысле – «привычным»). Мы сегодня имеем основания говорить о современной «новой нормальности» в связи с новыми технологическими изменениями в виде «цифровизации» и её разнообразными технико-технологическими, экономическими, социальными, психологическими, моральными, политическими последствиями.

В анализе современной «новой нормальности», как социальной проблемы, мы рассматриваем «ковидную» ситуацию (связанную с пандемией COVID-19) как уже пройденную и вместе с этим – как важный урок и пример мобилизации общественных и государственных усилий на решение конкретной масштабной и острой социальной проблемы. И цифровизация (соответственно, также работа и учёба «на удалёнке») была лишь одним из вариантов реагирования людей и общества на проблемы, обусловленные пандемией. Но, если пандемия осталась позади (хотя отдельные её последствия ещё будут долго проявляться и требовать внимания и новых усилий общества и государства), то «уклон в цифровизацию» не только не остался позади, а, наоборот, – процесс цифровизации находится ещё только в начальной стадии (по историческим меркам). Более того, уже стало ясно и несомненно, что «цифровизация – это навсегда». Фактически «сеть Интернет способствует формированию нового (виртуального) пространства со своеобразной и многообразной системой общественных отношений» [2, с. 145-146]. Одновременно, современную новую реальность (и новую нормальность) Н.В. Антонова обоснованно связывает и с «трансформацией повседневных практик <...> с уклоном в цифровизацию», и с возникновением новой формы неравенства – «цифрового неравенства» [1, с. 66]. Отметим также, что цифровое неравенство может быть в разной степени; когда неравенство очень значительное, то его справедливо называть «цифровым разрывом» (digital gap); в других же случаях достаточно использовать более «мягкое» и обобщённое определение – «цифровое неравенство» (digital divide). Процесс цифровизации и «новая нормальность с уклоном в цифровизацию» имеют много самых разных аспектов и последствий и заслуживают всестороннего рассмотрения. Проблема цифрового неравенства была замечена исследователями и серьёзно воспринята ещё в первый период цифровизации. Так, нельзя не согласиться с оценкой роли неравенства в доступе к новым цифровым технологиям и их использованию – «неравенство в доступе важно, поскольку оно, скорее всего, усиливает неравенство в возможностях экономической мобильности и участия в общественной жизни» [3, р. 1]. В России также уделяется серьёзное внимание этой проблеме [4; 5]. Есть, правда, и оптимистические оценки перспектив цифрового

неравенства: «В противовес росту цифрового неравенства в интернет-пространстве формируются социальные связи поддержки, предполагающие выравнивание отношения к потенциалам информационного пространства» [5, с. 99]. В целом же больше тревоги: «С появлением информационного общества цифровое неравенство становится все более важной новой формой социального неравенства» [5, с. 100].

Цель данной статьи – дать анализ тех возможностей и вызовов, угроз, реальных проблем, которые проявляют себя в сегодняшней новой реальности (как новой нормальности) в связи с процессом цифровизации, и попыток дать на них адекватные и актуальные научные ответы, – с опорой на имеющиеся публикации в отечественной и зарубежной литературе. Прежде всего, обратим внимание на то, что процесс перехода на цифровые технологии происходит неравномерно по сферам и социальным группам, что определяет значение проблемы цифрового неравенства как социальной проблемы.

Неравномерность развития цифровизации по социальным сферам. Первые попытки теоретического осмысления неравного доступа к информации в цифровой среде были предприняты в середине 90-х годов XX века – и об этом интересно рассказано, в частности, в статье Н.Б. Костиной и А.А. Чижова [6, с. 67–68]. В тот период передовой страной в области цифровизации были США, и, естественно, что именно в этой стране были сделаны первые наблюдения и конкретные исследования появившейся тогда проблемы цифрового неравенства. Так, в июле 1995 г. была опубликована работа по результатам исследования под руководством тогдашнего министра торговли США Рональда Х. Брауна (R.H. Brown) с символическим названием: «Проваливаясь сквозь сеть: обзор "неимущих" в сельской и городской Америке» [7]. И уже в самом названии было обозначено, на каком социальном уровне, между какими социальными группами проявилось неравенство в интернет-сети («net»), а именно – между сельскими и городскими жителями (территориально-поселенческое неравенство); речь также о «неимущих», которые оказались обделёнными цифровой сетью; среди тех, кто в наименьшей степени пользовался фактически компьютерами и интернетом, оказалась также группа менее образованных людей. При этом Р.Х. Браун (как и другие исследователи той поры) сводил цифровое неравенство к существенной разнице между индивидами в доступе к информационно-коммуникационным технологиям [7, р. 211]. И на первых порах это действительно было так. К этому можно добавить, что первоначально сеть Интернет была привязана к телефонной сети (спутниковая связь появилась и распространилась позже). Поэтому и распространение интернет-связи было ограничено развитием телефонной связи – и сельская местность отставала в этом отношении от городов (в Советском Союзе – России, между прочим, была аналогичная ситуация, но в ещё большей степени, чем в США). Но, по мере развития и распространения сети Интернет (особенно, благодаря спутниковой системе связи), стало ясно, что наличие равных возможностей технического доступа «к информационно-коммуникационным технологиям не является исчерпывающим для нивелирования последствий цифрового неравенства» [6, с. 67]. Это касалось разных стран, включая Россию. К настоящему времени появились разнообразные компьютерные технологии и средства, включая не только компьютеры настольные,

ноутбуки, смартфоны, но и онлайн-сервисы, в том числе, связанные в России с системой «Госуслуги». Для пользования ими потребовались не только материальные и финансовые возможности (доступность), но и новая разновидность грамотности – компьютерная грамотность потребителей цифровых услуг (как способность пользоваться новыми компьютерными технологиями). И на первый план вышло цифровое неравенство (и «цифровой разрыв») между разными возрастными-поколенческими группами. При этом «слабейшей стороной» оказалось старшее поколение, о чём свидетельствуют материалы социологических исследований (на некоторые из них мы сошлёмся в последующей части статьи). Однако, как оказалось, возрастное-поколенческое цифровое неравенство (и цифровой разрыв) не отменило, а дополнило цифровое неравенство между сельскими и городскими жителями [8], в частности, в России. Можно сказать, что указанные два вида цифрового неравенства (и разрыва) – возрастное-поколенческое и территориально-поселенческое – переплелись и дополнили друг друга. К этим двум видам цифрового неравенства следует добавить и третий вид – профессионально-трудовое цифровое неравенство.

Если территориально-поселенческое и возрастное-поколенческое цифровое неравенство (и цифровой разрыв), в известном смысле, «очевидны», то различия на индивидуальном уровне таковыми вовсе не являются. В самом деле, в любой местности и в любом практически возрасте могут быть (и есть) различающиеся по своему уровню в отношении пользования цифровыми технологиями индивиды и группы людей – как отстающие, так и передовые. Появились, в том числе, такие пользователи Интернета, которые родились и выросли в цифровом мире, – «цифровые аборигены» [9]. Таким образом, появились разные группы интернет-пользователей внутри больших территориально-поселенческих и возрастное-поколенческих групп с различным уровнем приобщения к цифровым технологиям. Это заставляет вести более глубокий анализ причин, оснований существующих цифровых неравенств между людьми, можно сказать, «перекосов» в процессе цифровизации в обществе.

Уровни и факторы цифрового неравенства. Если в начальный период для цифровизации в виде интернетизации необходимым условием являлось наличие телефонной связи в населённом пункте и в домохозяйстве или в учебном заведении, каком-либо другом учреждении, то в дальнейшем – особенно, при наличии широкополосной интернет-связи – подобным условием стало наличие всё более сложных компьютерных устройств и программных средств, а также магистральных и локальных интернет-сетей, мощных сетевых серверов. Это, в свою очередь, стало требовать всё большего количества соответствующих работников – специалистов, а также стало предъявлять пользователям соответствующие требования в отношении их компьютерных компетенций. Иначе говоря, всё стало «упираться» в образование, и в какой-то мере, – в самообразование. Но по-новому стали проявлять себя и прежние причины цифрового неравенства – территориально-поселенческие, возрастное-поколенческие и материально-финансовые. Ситуацию с доступом к интернет-сети и онлайн-сервисам и их использованием усложнила проблема киберугроз и киберопасностей.

Вопрос о дальнейшем развитии цифровизации и о препятствиях на этом пути предполагает анализ существующего положения в аспекте, который обобщённо можно назвать – степень применения и ограничения в применении интернет-технологий в разных сферах, включая и проблему цифрового неравенства, его причин. Попытки исследований в таком аспекте, разумеется уже были. Используем и критически рассмотрим их основные результаты.

Одна из таких попыток осуществлена в уже упомянутой статье Н.Б. Костиной и А.А. Чиждова [6]. Авторы этой статьи, в частности, обратили внимание на уровни цифрового неравенства. Рассмотрим эту проблему с учётом позиций разных исследователей. Цифровое неравенство первого уровня – как это убедительно показано на примере упомянутого уже исследования под руководством Р.Х. Брауна [7], – связывается с ранним этапом распространения сети Интернет [6, с. 67]. Речь при этом, в основном, о разнице в распространении цифровых технологий по территории и поселениям (особенно, речь о разнице между городами и сельскими поселениями). Цифровое неравенство второго уровня объясняется социально-экономическими и демографическими факторами, такими как пол, возраст, образование, уровень дохода, место проживания, раса и социальный капитал. Но ядром цифрового неравенства второго уровня, вслед за П. ДиМаджио и его коллегами [3, р. 44], признаются «различия в навыках пользователей сети Интернет» [6, с. 67]. Имеется и другое мнение по поводу второго уровня цифрового неравенства. Цифровой разрыв второго уровня, как правило, связан с различиями в количестве и качестве использования мобильных приложений, а не с их доступностью [10]. В том и другом случае, однако, речь о пользователях и о том, как они могут использовать и фактически используют компьютерные технологии.

Цифровое неравенство третьего уровня характеризуется неравенством результатов, «получаемых от различных форм доступа и использования Интернета» [6, с. 68]. При этом различают «видимые» и «невидимые» результаты и последствия цифрового неравенства. В определённой мере, «невидимые» результаты и последствия цифрового неравенства можно обнаружить с помощью социологических методов. В этом отношении мы можем обратиться к результатам исследования в 2014 г. в Нидерландах [11]. Речь о стране с хорошо развитой цифровой инфраструктурой. Например, в 2013 году 97% населения имели в домах широкополосное подключение к Интернету [11, р. 36]. Таким образом, Нидерланды явились идеальным местом для проведения исследования. Результаты этого исследования показали, что «большинство показателей цифрового неравенства, связанных с навыками и видами использования Интернета, способствуют соответствующему уровню неравенства в категориях результатов» [11, р. 45]. Так, выявились: «различия в экономических результатах, связанных с экономическими ресурсами, такими как образование и доход; различия в социальных результатах, связанных с социальными ресурсами, такими как семейное положение; институциональные результаты, связанные с экономическими и социальными ресурсами, а политические - с образовательными ресурсами; различия в результатах образования, связанные с экономическими, социальными и образовательными ресурсами» [11, р. 45].

Пример передовой страны с высоким уровнем развития – как в экономическом отношении, так и в отношении цифровизации – показателен, он позволяет увидеть практически все основные тенденции и проблемы цифровизации, которые другие страны или уже тоже испытывают на своём опыте, или с которыми им ещё предстоит столкнуться на практике.

Что касается ситуации с уровнями цифровизации в России, то, пожалуй, следует признать, что здесь на современном этапе проявляются, в той или иной мере, достижения и проблемы как третьего уровня, так ещё и второго уровня, а во многих регионах и сферах – даже первого уровня. Соответственно, предстоит (и приходится) решать все накопившиеся проблемы, касающиеся всех уровней цифровизации, в комплексе – и учитывая уже имеющийся опыт передовых стран. При этом нельзя упустить из виду и закономерный вопрос: «не становится ли процесс дигитализации (цифровизации) общества основой для масштабных рисков цифрового неравенства в поколенческом аспекте и даже для конфликта поколений?!» [12]. Иначе говоря, с новыми достижениями в цифровых технологиях неизбежны и новые киберопасности, а не только новые полезные эффекты для людей и общества. А на очереди, между тем, четвёртый уровень цифровизации – об этом можно говорить, поскольку появились и быстро развиваются технологии искусственного интеллекта (ИИ). И уже для четвёртого уровня цифровизации определилась специфическая задача для общества и государства: «Повышение уровня компетенций в области искусственного интеллекта и уровня информированности граждан о технологиях искусственного интеллекта» [13]. При этом не следует упускать из виду простое наблюдение, что «цифровизация не всегда приводит к ожидаемым позитивным эффектам» [4, с. 161]. Существуют и определённые риски, связанные с виртуальным пространством [14]. Например, «переход к опосредованной коммуникации в Интернете создает благоприятную среду для формирования инфантилизации» [15, с. 69]. Или, «замыкаясь на виртуальной коммуникации, индивид может не столько наращивать свой социальный капитал, сколько сокращать его, изолируясь от реального мира, но и не используя преимущества мира виртуального» [16, с. 238]. Хотя, разумеется, что цифровые технологии и коммуникации способны (и по логике социального прогресса призваны) увеличивать экономический, культурный и социальный капиталы (и отдельных индивидов, и организаций, и общества в целом) в их взаимосвязи и взаимном превращении одного типа капитала в другой [17, с. 65–66]. Интернет способствует этому, поскольку, «социальный капитал представляет собой совокупность реальных или потенциальных ресурсов, связанных с обладанием устойчивой сетью [durable networks] более или менее институционализированных отношений» [17, с. 66]. Таким образом, нельзя не согласиться с тем, что «важно поддерживать разнообразные меры по привитию компьютерной грамотности населения. Таким путем будет повышаться также уровень адаптации людей к условиям цифровизации общества и уменьшаться цифровой разрыв между поколениями и межпоколенческие противоречия» [18, с. 45].

Особого разговора заслуживает профессионально-трудовое цифровое неравенство. По сути этот вид цифрового неравенства можно признать

естественным и неизбежным. В самом деле, невозможно приравнять цифровые знания и умения, например, разработчика цифровых технологий или учёного в этой сфере и простого потребителя цифровых услуг, пользователя цифровыми услугами, например, на бытовом уровне. Но в отношении профессионально-трудового цифрового неравенства тоже важны определённые меры и усилия, чтобы преодолевать препятствия, сдерживающие дальнейшее развитие и применение на практике новых и обновляющихся цифровых технологий. В целом, важно использовать в наибольшей мере положительные стороны «потенциала информационного пространства» и ограничить, насколько это возможно, его отрицательные стороны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Процесс цифровизации находится ещё только в начальной стадии (по историческим меркам), но уже успел пройти три уровня (иначе говоря, этапа) в своём развитии и вошёл в четвёртый уровень (этап), связанный с развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Этот процесс показал противоречивые результаты – большие возможности и свои риски и опасности для людей и общества. Стало ясно, что цифровизация приводит не только к ожидаемым позитивным результатам, но и к нежелательным негативным эффектам. Поэтому на разных институциональных уровнях необходимы определённые программы повышения компьютерно-цифровой грамотности (включая интернет) всех возрастно-поколенческих, территориально-поселенческих и профессионально-трудовых групп населения, как и развития специализированного образования в области цифровизации и искусственного интеллекта. Необходимо настойчиво работать над преодолением уже проявившихся и над предупреждением уже обозначившихся (и теоретически предвидимых) киберопасностей, особенно, – для подрастающих поколений. В связи «с уклоном в цифровизацию» основным звеном в решении коренных проблем и задач общества на всех уровнях (от управленческих структур до отдельных индивидов) является, прямо или косвенно, соответствующая «настройка» всей системы образования – от низших до высших её звеньев и структур.

Список литературы

1. Антонова Н.В. Человек и общество в условиях «новой нормальности»: обзор социологических исследований пандемии / Н.В. Антонова // Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». – 2023. – Т. 23, № 1. – С. 64-72.
2. Лебедева Л.Г. Цифровизация социума в аспекте преемственности поколений / Л.Г. Лебедева // Вестник Самарского муниципального института управления. – 2018. – № 3. – С. 143-149.
3. DiMaggio P., Hargittai E., Celeste C., and Shafer S. 2001. From Unequal Access to Differentiated Use / P. DiMaggio, E. Hargittai, C. Celeste, and S. Shafer. – NJ: Russell Sage Foundation, 2001. – 73 p.
4. Григорьева Е.А. Цифровые неравенства: причины, формы, последствия / Е.А. Григорьева // Социологические исследования. – 2022. – № 2. – С. 161-163.
5. Лебединцева Л.А., Дерюгин П.П., Хайлунь Ч., Кадыров А.М., Фасахудинов В.В. Цифровое неравенство: современные тренды формирования и исследования / Л.А. Лебединцева, П.П. Дерюгин, Ч. Хайлунь, А.М. Кадыров, В.В. Фасахудинов // ДИСКУРС. – 2024. – Т. 10, № 6. – С. 94-107.

6. Костина Н.Б., Чижов А.А. Роль молодежи в преодолении цифрового неравенства / Н.Б. Костина, А.А. Чижов // Социальные и гуманитарные знания. – 2024. – Том 10, № 1. – С. 64-79.
7. Brown R.H., Barram D.J., Irving L. Falling through the net: A Survey of the «Have Nots» in Rural and Urban America / R.H. Brown, D.J. Barram, L. Irving. – Washington, DC: National Telecommunications and Information Administration, 1995. – 312 p.
8. Lebedeva L.G. Digital Competence of Urban and Rural Residents (Generational Aspect) / L.G. Lebedeva // Digital Technologies in the New Socio-Economic Reality, ISCDTE 2021, Lecture Notes in Networks and Systems, Springer Nature. – vol. 304. – P. 867-873.
9. Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants, Part 2: Do They Really Think Differently? / M. Prensky // On the Horizon. – 2001. – Vol. 9, №. 6. – P. 1-6.
10. Egodawele M.H.A., Hovorka D.S., Boell S.K. Embracing Context: Reframing Digital Inequality / M.H.A. Egodawele, D.S. Hovorka, S.K. Boell // Conference: Australasian Conference on Information Systems (ACIS 2024) At: Canberra, Australia, ACIS. – 2024. – URL: https://www.researchgate.net/publication/386868867_Embracing_Context_Reframing_Digital_Inequality (Дата обращения: 01.10.25)
11. Deursen van A., Helsper E. The third-level digital divide: Who benefits most from being online? / A. van Deursen, E. Helsper // Communication and Information Technologies Annual (Studies in Media and Communications): Emerald Group Publishing Limited. Leeds: Emerald Group Publishing Limited, Leeds. – 2020. – P. 29-52.
12. Лебедева Л.Г. К проблеме рисков цифрового неравенства в поколенческом аспекте / Л.Г. Лебедева // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2023. – № 1 (69). – С. 165-173.
13. Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 (ред. от 15.02.2024) О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации (вместе с Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года) [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/law/ukaz-prezidenta-rf-ot-10102019-n-490/natsionalnaia-strategiia-razvitiia-iskusstvennogo-intellekta/> (Дата обращения: 01.10.25)
14. Лебедева Л.Г. Межпоколенческие разрывы и риски в виртуальном пространстве / Л.Г. Лебедева // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2018. – № 1 (70). – С. 147-151.
15. Демиденко А.С. Виртуализация социальной коммуникации в контексте проблемы инфантилизации личности / А.С. Демиденко // Гуманитарий Юга России. – 2024. – № 6. – С. 64-71.
16. Чебунина О.А. Виртуальный социальный капитал в процессе интернет-социализации молодежи / О.А. Чебунина // Гуманитарий Юга России. – 2019. – № 1. – С. 229-241.
17. Бурдье П. Формы капитала (1986) / П. Бурдье // Экономическая социология. – 2002. – Т. 3, № 5. – С. 60-74.
18. Лебедева Л.Г. О цифровом разрыве поколений россиян в социальных сетях / Л.Г. Лебедева // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2022. – № 4 (64). – С. 38-47.

A "NEW NORMAL" WITH AN EMPHASIS ON DIGITALIZATION

Dudin G.A.

Samara State University of Economics, Samara, Russia
E-mail: genndudin@mail.ru.

The purpose of this article is to provide an analysis of the opportunities and challenges, threats, and real problems that manifest themselves in today's reality (as a new normality) in connection with the process of digitalization, and attempts to provide adequate scientific answers to them, based on available publications in domestic and

foreign literature. In fact, the "new normality" presupposes the continuing difficulties inherited from the previous crisis period, even the difficult situation of the masses of people, but which has become commonplace (that is, "normal" in the sense of "habitual"). The modern "new normal" is associated with the conditions of digitalization and with the emergence of a new form of inequality – "digital inequality". Programs are needed at various institutional levels to improve computer and digital literacy of all age, community, and professional groups, as well as to develop specialized education in the field of digitalization and artificial intelligence. The digitalization process is still in its early stages (by historical standards), but it has already passed through three levels (or stages) of development and entered the fourth level (stage), associated with the development of artificial intelligence (AI) technologies. This process has shown contradictory results—great opportunities, but also risks and dangers for individuals and society. It has become clear that digitalization leads not only to the expected positive results, but also to undesirable negative effects. Therefore, specific programs are needed at various institutional levels to improve computer and digital literacy (including the internet) for all age, generation, geographic, and occupational groups, as well as the development of specialized education in the field of digitalization and artificial intelligence. It is necessary to persistently work to overcome existing cyberthreats and prevent those already identified (and theoretically foreseeable), especially for the younger generations. In connection with the "bias towards digitalization," the main link in solving the fundamental problems and tasks of society at all levels (from management structures to individuals) is, directly or indirectly, the corresponding "tuning" of the entire education system – from its lowest to its highest links and structures.

Keywords: Internet, digitalization, digital inequality, levels of digitalization, cyber threats, factors of digital inequality.

References

1. Antonova N.V. Man and society in the context of the "new normality": review of sociological studies of the pandemic, *Bulletin of SUSU. Series "Social and humanitarian sciences"* **23** (1), 64 (2023).
2. Lebedeva L.G. Digitalization of society in the aspect of the continuity of generations, *Bulletin of the Samara Municipal Institute of Management*, **3**, 143 (2018).
3. Dimaggio P., Hargittai E., Celeste K. and Shafer S., *From unequal access to differentiated use, Literature review and research program on digital inequality*, New Jersey: Russell Sage Foundation, 73 p. (2001).
4. Grigorieva E.A. Digital inequalities: causes, forms, consequences, *Sociological Studies*, **2**, 161 (2022).
5. Lebedintseva L.A., Deriugin P.P., Hailun Zh., Kadyrov A.M., Fasakhudinov V.V., Digital inequality: modern trends in education and research, *DISCOURSE*, **10** (6), 94 (2024).
6. Kostina N.B., Chizhov A.A. The role of youth in overcoming digital inequality, *Social and humanitarian knowledge*, **10** (1), 64 (2024).
7. Brown R.H., Barram D.J., Irving L. *Falling through the net: A Survey of the «Have Nots» in Rural and Urban America*, 312 p. (Washington, DC: National Telecommunications and Information Administration, 1995).
8. Lebedeva L.G. Digital Competence of Urban and Rural Residents (Generational Aspect), *Digital Technologies in the New Socio-Economic Reality*, ISCDTE 2021, Lecture Notes in Networks and Systems, Springer Nature, **304**, 867 (2022).
9. Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants, Part 2: Do They Really Think Differently? *On the Horizon*, **9** (6), 1 (2001).
10. Egodawe M.H.A., Hovorka D.S., Boell S.K. Embracing Context: Reframing Digital Inequality,

Conference: *Australasian Conference on Information Systems (ACIS 2024)*, 175 (2024). URL: https://www.researchgate.net/publication/386868867_Embracing_Context_Reframing_Digital_Inequality (date of address: 01.10.25)

11. Deursen van A., Helsper E. The third-level digital divide: Who benefits most from being online? *Communication and Information Technologies Annual (Studies in Media and Communications): Emerald Group Publishing Limited. Leeds: Emerald Group Publishing Limited, Leeds*, 29 (2020).
12. Lebedeva L.G. On the problem of risks of digital inequality in the generational aspect, *Bulletin of the Nizhny Novgorod Lobachevsky University. Series: Social Sciences*, **1 (69)**, 165 (2023).
13. Decree of the President of the Russian Federation №. 490 dated 10.10.2019 (as amended on 02/15/2024) On the development of artificial intelligence in the Russian Federation (together with the National Strategy for the Development of Artificial Intelligence for the period up to 2030) [Electronic resource] / URL: <https://sudact.ru/law/ukaz-prezidenta-rf-ot-10102019-n-490/natsionalnaia-strategiia-razvitiia-iskusstvennogo-intellekta/> (date of address: 01.10.25)
14. Lebedeva L.G. Intergenerational gaps and risks in the virtual space, *Bulletin of the Saratov State Socio-Economic University*, **1 (70)**, 147 (2018).
15. Demidenko A.S. Virtualization of social communication in the context of the problem of infantilization of personality, *Humanities of the South of Russia*, **6**, 64 (2024).
16. Chebunina O.A. Virtual social capital in the process of Internet socialization of youth, *Humanities of the South of Russia*, **1**, 229 (2019).
17. Bourdieu, P. Forms of capital (1986) / translated by M.S. Dobryakova, scientific ed. by V.V. Radaev // *Economic Sociology*, **3 (5)**, 60 (2002).
18. Lebedeva L.G. On the digital generation gap of Russians in social networks, *News of higher educational institutions. The Volga region. Social sciences*, **4 (64)**, 38 (2022).